

В РЕЛЕЙНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ СИНТЕЗ КОНЕЧНЫХ АВТОМАТОВ С ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОПАСНЫХ ОТКАЗОВ

Арипова Чарос Муроджон кизи

ассистент, Тошкент давлат транспорт университети, Тошкент шаҳри,
Ўзбекистан

АННОТАЦИЯ

В этой статье анализируется вопрос синтеза конечных автоматов с исключением опасных отказов В области железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) в настоящее время встает задача создания сложных комплексных систем, обеспечивающих полную автоматизацию процессов управления на транспорте. К этим системам предъявляются более высокие требования, чем к существующим системам на традиционной релейной основе, в отношении их надежности, быстродействия, эксплуатационной гибкости, удобства обслуживания, уменьшения габаритов аппаратуры и т.п. Построение таких систем невозможно без применения новейших элементов автоматики и использования при их синтезе методов теории конечных автоматов и релейных устройств.

Ключевые слова: автоматизация, релейной основа, система, электрическая централизация, синтез, управления движени япоездов, отказ, железная дорога.

ANNOTATION

This article analyzes the issue of synthesis of finite state machines with the exception of dangerous failures In the field of railway automation and telemechanics. Currently, the task is to create complex integrated systems that

<http://innoconferences.iblogger.org/>

ensure full automation of control processes in transport. These systems have higher requirements than existing systems on a traditional relay basis in terms of their reliability, speed, operational flexibility, ease of maintenance, reduction of equipment dimensions, etc. The construction of such systems is impossible without the use of the latest automation elements and the use of methods of the theory of finite state machines and relay devices in their synthesis.

Keywords: automation, relay base, system, electrical centralization, synthesis, traffic control, failure, railway.

Системы электрической централизации стрелок и сигналов (ЭЦ) [1, 2] выполняют ответственные функции по регулированию движения поездов и обеспечению безопасности их следования. При разработке системе ЭЦ на новых элементах которое возникает ряд проблем, связанных с особенностью построения логических схем на этих элементах. Каждый такой элемент в силу своих свойств требует каких-то отличий, а может быть, и совершенно новых принципов в построении схем ЭЦ по сравнению с существующими релейными системами. При этом все ЭЦ, построенные на любых элементах, будут обладать какими-то общими свойствами, которые определяют данную систему как систему ЭЦ и которые полезно знать при их синтезе.

Во второй половине прошлого столетия появились исследования по построению схем ЭЦ на бесконтактных элементах [3–6]. Полный отказ от релейной аппаратуры на первом этапе считается нецелесообразным и сохраняются наиболее ответственные реле (первичные датчики). Схемы работают в двухтактном импульсном режиме «запись–считывание». Недостатком данных схем является использование обмотки гашения феррит-транзисторных ячеек (компенсационного принципа) при реализации инверсии внутренних переменных, что помимо ухудшения устойчивости схем не гарантирует отсутствия опасных отказов.

<http://innoconferences.iblogger.org/>

Надо отметить, что в приведенных работах отсутствует строго аргументированный подход к выбору данного принципа построения схем и оценка принятых решений. При этом во многих случаях просто использованы принципы построения существующих релейных схем. Нет также строгого доказательства отсутствия опасных отказов. В системе в качестве основного элемента используются многодырочные ферритовые пластины (транс-флюксоры) в сочетании с полупроводниковыми элементами.

Приводятся схемы элементов ИЛИ – И, И, НЕ, ПАМЯТЬ, которые при любом повреждении не имеют на выходе активного сигнала «1» вместо пассивного сигнала «0». Для описания логических схем на таких элементах предлагается специальная последовательная логика (*lalogique sequentielle*).

Синтез безопасных ко основным требованиям, которое предъявляется к ЭЦ, так же как и к большинству схем железнодорожного автоматика и телемеханика (ЖАТ), является отсутствие таких отказов, которые могли бы привести к аварийным ситуациям (опасных отказов). К таким отказам, например, относятся отказы, приводящие к несвоевременному открытию разрешающего сигнала светофора, или отказы, приводящие к разделке маршрута без выполнения необходимых для этого условий и т.п.

Построение схем ЖАТ на новых элементах, применение новых принципов при синтезе этих схем требуют разработки строгого подхода к вопросу об отсутствии опасных отказов, так как интуитивное решение его возможно не всегда. Проблема построения конечных автоматов с исключением опасных отказов есть одна из разновидностей общей проблемы синтеза надежных автоматов из ненадежных элементов. Методы решения этой проблемы можно разделить на две основные группы.

К первой группе относится общий метод повышения надежности любых систем – метод резервирования. В этом случае некоторые или все элементы (блоки) системы имеют один или несколько резервных. Чем больше кратность

<http://innoconferences.iblogger.org/>

резервирования (число резервных элементов), тем выше в общем случае надежность резервированной системы. Различают холодный, теплый или горячий резерв в зависимости от того, находятся ли резервные элементы нормально вне работы, в облегченных условиях или в одинаковых условиях работы с основными элементами. Однако такое резервирование является неэффективным для повышения надежности конечных автоматов, так как оно не учитывает структуру автомата и поэтому требует большой избыточности.

Вторую группу составляют методы введения в схему автомата структурной избыточности. Впервые такой метод, метод голосования, был предложен Джоном фон Нейманом [7]. Его суть заключается в том, что автомат или отдельные его элементы заменяются несколькими, работающими параллельно. Их выводы подаются на специальный элемент – смеситель. Работа смесителя определяется порогом K так, что выход его возбужден тогда и только тогда, когда возбуждено больше чем K входов.

Методы, основанные на идее голосования [8, 9], требуют, однако, также большой избыточности. Синтез систем управления движением поездов образом можно получить сколь угодно высокий уровень надежности за счет введения дополнительной избыточности. Наименьшую избыточность для обеспечения заданного уровня надежности требуют методы, основанные на введении в схему автомата информационной избыточности. В этом случае для повышения надежности используются методы помехоустойчивого кодирования сообщений [10]. Состояния автомата обозначаются словами корректирующего кода с кодовым расстоянием $2d + 1$. Одновременный отказ не более d элементов памяти автомата не приводит к нарушению его алгоритма функционирования.

Все перечисленные выше методы повышения надежности конечных автоматов могут быть применены и для исключения (с какой-то вероятностью) опасных отказов. Однако в общем случае они будут приводить

<http://innoconferences.iblogger.org/>

к значительно большей избыточности, чем это требуется, так как в них не производится различия отказов на опасные и неопасные. В частности, определяются требования к элементам, реализующим логическое умножение и логическое сложение n переменных, приводятся формулы расчета вероятности опасного отказа этих элементов. В перечисленных работах, однако, не решается основная и более сложная проблема, проблема отсутствия опасных отказов в работе временных схем ЖАТ, не дается строгого определения самого понятия опасного отказа, а поэтому еще не имеется строгого доказательства отсутствия опасных отказов, например, в схемах ЭЦ малых станций, если допустить невозможность отказов реле первого класса надежности типа залипания якоря и неразмыкания контакта. элементах.

Список литературы

1. Переборов А.С., Седов В.Н., Ратников В.Д. Телеуправление стрелками и сигналами. М.: Транспорт, 1965.
2. Казаков А.А. Электрическая централизация стрелок и сигналов. М.: Трансжелдориздат, 1962.
3. Казаков А.А., Крайнов Ю.Е., Горячев В.Я. Централизация малых станций на бесконтактных элементах // Сб. «Исследование новых элементов и систем автоматики на железнодорожном транспорте». Труды МИИТа, вып. 233, 1966.
4. Яковлев В.П. Исследование принципов построения электронной централизации стрелок и сигналов: дис. ... канд. техн. наук. Л., 1966.
5. Duckitt H. Solid state switching for safety circuits // The Railway Gazette, August, 6, 1965.
6. Stanciulesco F. La conception et la realisation electronique des schemas logique a grande fiabilite // Automatisme, XI, novembre, 1966.

<http://innoconferences.iblogger.org/>

7. Нейман Д. Вероятностная логика и синтез надежных организмов из надежных компонент // Сб. «Автоматы». М.: ИЛ, 1956.

8. Церцвадзе Г.Н. Стохастические автоматы и задача построения надежных автоматов из ненадежных элементов // Автоматика и телемеханика. 1964, № 4.

9. Свечинский В.П. О самокорректирующихся конструкциях конечных автоматов // Автоматика и телемеханика. 1965, № 5.

10. Гаврилов М.А. Структурная избыточность и надежность работы релейных устройств // Труды I международного конгресса ИФАК. Статистические методы исследования. М., 1961.